

Excitabilidade das vias descendentes sobre o músculo sóleo em resposta à fadiga dos flexores plantares contralaterais.

Leonardo Amorim Ribeiro

Laboratório de Processamento de Sinais Biológicos e Controle Motor (LACOMOT), Faculdade de Educação Física, Universidade de Brasília (UnB).
Programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica e Programa de Pós-graduação em Educação Física.
ORCID: 0000-0003-2393-7552

Renata Menezes Lopes

Laboratório de Processamento de Sinais Biológicos e Controle Motor (LACOMOT), Faculdade de Educação Física, Universidade de Brasília (UnB).
Programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica e Programa de Pós-graduação em Educação Física.
ORCID: 0009-0009-6891-1277

Rinaldo André Mezzarane

Laboratório de Processamento de Sinais Biológicos e Controle Motor (LACOMOT), Faculdade de Educação Física, Universidade de Brasília (UnB).
Programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica e Programa de Pós-graduação em Educação Física.
ORCID: 0000-0001-9659-401

Resumo— A fadiga muscular (FM) é definida como uma redução na capacidade do sistema neuromuscular de gerar força, sendo um fenômeno comum em qualquer tipo de atividade que exija resistência muscular. Responsável por limitações no desempenho humano e lesões, a fadiga pode envolver o membro ipsilateral, bem como o contralateral, podendo até ser observado em membros não homólogos. Apesar dos mecanismos da FM serem exaustivamente pesquisados, poucos estudos investigaram o efeito da fadiga contralateral (FC) nos membros inferiores (MI). Nesse contexto, com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre FC, propõe-se avaliar a modulação da excitabilidade das vias descendentes no músculo sóleo (SO) direito após indução de fadiga nos flexores plantares do lado esquerdo.

A amostra do presente estudo foi composta por 12 voluntários com idade de $27,58 \pm 7,34$ anos, $1,67 \pm 0,08$ de altura, saudáveis e ativos. Os sinais eletromiográficos (EMG) foram captados por meio de eletrodos de superfície posicionados no SO direito. Avaliamos a contração isométrica voluntária máxima (CIVM) dos flexores plantares e a onda V, sinal eletromiográfico que representa uma resposta das vias descendentes quando uma eletroestimulação supramáxima é realizada durante uma CIVM. Essas variáveis foram avaliadas em duas condições: pré-fadiga (PRÉ) e pós-fadiga (PÓS). O teste T pareado foi usado para detectar diferenças significativas ao longo das avaliações e o tamanho do efeito Cohen's d foi calculado.

A fadiga induzida nos flexores plantares esquerdos mostrou um efeito significativo na excitabilidade das vias descendentes obtidas no músculo SO direito, diminuindo as amplitudes das ondas V ($p=0,04$) e o tamanho do efeito foi considerado médio (Cohen's $d=0,50$). A redução média de PRÉ para PÓS foi de 14%. Além disso, o RMS do EMG no SO direito não se alterou, sugerindo que não ocorreu fadiga nesse músculo. O presente trabalho mostrou que a excitabilidade das vias supraespinhais do músculo SO pode ser modulada agudamente como consequência da fadiga induzida nos músculos flexores plantares contralaterais.

Keywords — Reflexo H; Onda V; Eletromiografia; Educação cruzada.

I. Introdução

A fadiga muscular (FM) é amplamente investigada devido à sua relevância nas lesões musculoesqueléticas (Silva et al., 2007), à sua influência no desempenho físico e às suas implicações clínicas na reabilitação. A FM é um fenômeno que ocorre em atividades da vida diária e principalmente em esportes que exigem condições extremas (alta duração ou intensidade). A FM pode ser definida como uma redução progressiva na capacidade de um músculo produzir potência ou força (Halperin et al., 2015). Dependendo da tarefa (Gandevia, 1998; Enoka, 2000), a FM pode ser influenciada por vários fatores como tipo de exercício, duração, intensidade, tipo de fibras musculares recrutadas, nível de treino, restrições físicas e/ou neurológicas e condições ambientais (Enoka & Duchateau, 2008).

Processos fisiológicos específicos determinam o tipo de FM, que pode ser classificada como fadiga central e representa uma redução na capacidade do sistema nervoso central de ativar os músculos, ou como fadiga periférica, ou seja, resultante de alterações distais à junção neuromuscular (Carroll et al., 2016; Rondelli et al., 2009). Estudos mostram que a FM pode afetar tanto o membro fatigado (membro ipsilateral) através do sistema nervoso central e periférico (Valencia, 1986), como também em atividades que envolvem o membro não fatigado (membro contralateral) através do sistema nervoso central (Zijdewinda et al., 1998), mesmo sendo observado em membros não homólogos caracterizando FM não local (Halperin et al., 2014).

Este trabalho tem como objetivo investigar o processo de fadiga contralateral (FC), também chamada de fadiga cross-over, que ocorre quando um grupo muscular é fatigado, e por mecanismos neurológicos, os efeitos dessa fadiga se estendem aos músculos homólogos contralaterais. Os estudos sobre FC têm sido de grande relevância para a determinação de doenças como a síndrome da fibromialgia, parâmetro do treinamento de atletas, como treinamento de força e na reabilitação e transferência cruzada de força (Farthing et al., 2007). Além disso, este estudo visa fornecer novos

conhecimentos sobre os efeitos contralaterais da fadiga e estudos futuros podem discutir como esta FM influencia a locomoção, o equilíbrio e a estabilização corporal (Ratney et al., 2006).

Através da análise de parâmetros eletromiográficos (EMG), a identificação de FM tem sido relatada em protocolos que utilizam contrações isométricas (Kay et al., 2000; Silva et al., 2006) e dinâmicas (Oliveira et al., 2005) em que esse fenômeno é evidenciado pela diminuição da frequência de potência média (MPF) ou frequência de potência mediana (MNF) e pelo aumento da amplitude do sinal obtido na EMG durante as contrações (Oliveira et al., 2005). Além das análises acima mencionadas, a FM também pode ser investigada por meio de respostas reflexas da medula espinhal, como o reflexo H e respostas da via descendente, como a onda V (Aagaard et al., 2002; Vila-Chã et al., 2012). O reflexo H é uma resposta EMG com latência de 30 ms e é evocado quando o nervo periférico é estimulado por uma corrente elétrica de baixa intensidade e curta duração (1 ms). À medida que a intensidade do estímulo aumenta, o número de aferentes recrutadas também aumenta, o que consequentemente recruta maior número de motoneurônios (MNs). Assim, a amplitude do reflexo H aumenta até atingir a amplitude máxima (H_{máx}). Com essa eletroestimulação, alguns potenciais de ação (PAs) são evocados diretamente nos neurônios motores, que vão diretamente para o músculo (direção ortodrômica) até gerar a onda M no EMG em latência de 10 ms.

Em relação aos neurônios eferentes, alguns PAs se propagam para a medula espinhal (direção antidrômica) e colidem com os PAs provenientes de neurônios aferentes. Essa colisão resulta em cancelamento mútuo, ou seja, interrupção da despolarização pois os canais iônicos estão inativos. Como consequência, a amplitude do reflexo H diminui gradualmente até que seja extinto com o aumento da intensidade do estímulo, enquanto a onda M aumenta monotonicamente até um valor máximo, gerando a onda M máxima (M_{máx}), o que significa que 100% dos axônios motores foram recrutados (Mezzarane et al., 2013). A onda V ocorre quando um estímulo supramáximo (150% do estímulo que evocou a onda M_{max}) é liberado durante a CIVM. Quando esse estímulo é aplicado durante a CIVM, os PAs eferentes gerados pela ativação dos MNs pelas vias descendentes centrais colidem com os PAs antidrômicos, permitindo assim que uma parte da resposta reflexa evocada vá em direção ao músculo, produzindo a onda V, na mesma latência do reflexo H na EMG. É por esta razão que a onda V é utilizada como uma estimativa da excitabilidade da via descendente (Aagaard et al., 2002).

Os potenciais motores evocados pela estimulação magnética transcraniana diminuem progressivamente após a FM, indicando uma diminuição na excitabilidade cortical. Essa diminuição não foi relacionada a efeitos periféricos, ou seja, na transmissão sináptica através da placa motora (Brasil-Neto et al., 1993). Confirmando estas observações, Andersen et al. (2003) sugerem que quando um músculo está fatigado, os comandos descendentes do córtex motor não são suficientes para recrutar o mesmo número de MNs em comparação com a situação de controle. O presente estudo

teve como objetivo analisar as respostas EMG do músculo sóleo (SO) direito após a indução de fadiga nos flexores plantares do membro contralateral. Avaliamos a modulação da excitabilidade das vias descendentes sobre o SO direito em resposta à fadiga contralateral usando a técnica da onda V.

II. Métodos

II.I. Procedimento experimental

A amostra foi composta por 12 voluntários saudáveis e ativos com idade de $27,58 \pm 7,34$ anos, $1,67 \pm 0,08$ de altura, sem histórico de doenças musculoesqueléticas e sem sinais de doenças neurológicas participaram do experimento.

Antes da aplicação das sessões de fadiga, os voluntários realizaram 3 CIVM dos flexores plantares de ambas as pernas, com duração de 5 segundos cada e com 2 minutos de descanso entre elas, a fim de avaliar as maiores produções de torque. No momento pré-fadiga (PRÉ), cinco ondas V foram avaliadas. O procedimento ocorreu quando os voluntários realizaram 5 CIVMs de membro inferior direito com duração de 5 segundos cada e com 2 minutos de descanso entre elas. Dois segundos após o início de cada CIVM, foi liberado um estímulo supramáximo com 150% do valor atual que evocava a M_{máx} (Aagaard et al., et al., 2002; Vila-Chã et al., 2012). Este estímulo evoca a onda V obtida. O mesmo procedimento foi aplicado após o protocolo de fadiga (PÓS).

II.II. Protocolo de fadiga

Os participantes permaneceram em posição semi inclinada com ângulo entre o quadril e o joelho variando de 110° a 120° (ângulo representado pela linha vermelha. O tornozelo, quando em repouso, foi posicionado a 90° em relação ao apoio base (Figura 1A). O protocolo de fadiga foi realizado mantendo uma contração em flexão plantar da perna esquerda com uma força equivalente a 40-60% do torque máximo obtido no teste de CIVM. Essa contração foi mantida pelo maior tempo suportado por cada voluntário. Durante o protocolo os voluntários tiveram biofeedback de suas contrações em um monitor e foram encorajados verbalmente a manter a força o mais próximo possível de um alvo visual posicionado em 60% da CIVM. Quando cada voluntário manteve a contração abaixo de 40% de CIVM durante 5 segundos, então o protocolo finalizou.

II.III. Eletromiografia

O sistema Neuropack X1 MEB 230 (Nihon Kohden, Japão) foi usado para adquirir o EMG. O equipamento possui resolução de 18 bits, modo de rejeição comum de 112 dB, amplificadores de 12 canais e quatro canais de estimulação. A taxa de amostragem foi de 5 kHz, com uma banda de filtro de 10 Hz a 1 kHz. A EMG foi captada com eletrodos de superfície circular (Ag/AgCl, 0,8 cm de diâmetro, Nihon-Kohden, Tóquio, Japão). Os eletrodos foram posicionados 4 cm abaixo da margem inferior das duas cabeças do músculo gastrocnêmio (Figura 1B) (Burke et al., 1997), sendo fixados com fita antialérgica no SO da perna

direita, com espaçamento de 2 cm entre eles. Um eletrodo terra, medindo aproximadamente 3 cm de diâmetro, foi fixado sobre o processo estilóide da ulna direita. Antes da colocação dos eletrodos de superfície e de captação, a pele do voluntário foi esfolada com álcool, mantendo-se a impedância abaixo de 10MΩ.

Depois de conhecer a intensidade da corrente elétrica necessária para obter uma onda Mmax, evocamos uma onda V usando 150% desse valor de corrente (Aagaard et al., 2002; Vila-Chã et al., 2012) para estimular o nervo tibial durante cada MIVC do voluntário.

Figura 1 A: Posicionamento adotado pelos voluntários na cadeira durante as coletas. Imagem extraída de Lopes (2023) com autorização. **B:** Apoio para os pés com torquímetro acoplado à articulação do tornozelo e posicionamento dos eletrodos de superfície. Imagem extraída de Ribeiro (2021) com autorização.

II. IV. Processamento de sinais

Os dados obtidos foram processados no software Matlab (versão 7.0, MathWorks, Inc) por meio de rotinas específicas. As amplitudes pico a pico das ondas V foram determinadas como a diferença entre o valor positivo do pico inicial e o valor negativo do pico subsequente. A partir daí, foram calculadas as amplitudes médias pico a pico das respostas evocadas no SO direito para cada condição (PRÉ e PÓS), e normalizadas pela respectiva onda Mmax evocada nas mesmas condições. Com o conhecimento de ambos os valores, a razão Vmax/Mmax foi associada à excitabilidade das vias descendentes (Ribeiro, 2021).

O EMG obtido do músculo SO foi analisado 100 ms antes da liberação do estímulo elétrico durante a execução da CIVM. O RMS deste sinal foi calculado para verificar o nível de contração previamente e antes do protocolo de fadiga no músculo SO direito, para garantir que a fadiga não ocorresse.

II.V. Estatística

O teste estatístico Shapiro-Wilk foi realizado para verificar a distribuição dos dados. A distribuição dos dados foi considerada normal. Então, foram realizados testes *T-student* pareados para verificar possíveis alterações nas amplitudes das ondas V. Por fim, foi calculado o tamanho do efeito Cohen's d para verificar a magnitude das alterações. O nível de significância adotado foi $p < 0,05$.

III. Resultados e discussão

O teste T pareado identificou diferenças significativas para os valores da onda V normalizados para a amplitude Mmax (PRÉ: $0,2949 \pm 0,090$; PÓS: $0,2537 \pm 0,073$; $p = 0,0412$; Cohen's $d = 0,5033$). Na Figura 2 são mostradas as respostas EMG de um sujeito representativo.

Figura 2. Respostas EMG da onda M (delimitada em traços pretos em 10 ms) e ondas V (delimitadas em traços rosa em 30 ms) em cada momento de um sujeito representativo. Imagem extraída de Lopes (2023) com autorização.

É bem conhecido que a FM e seus efeitos contralaterais podem ser estudados por meio de respostas reflexas da medula espinhal, como o reflexo H, e por meio de respostas descendentes, como a onda V. Contudo, a descoberta destes efeitos contralaterais parece ser controversa. Recentemente, em artigo publicado, não houve evidência de FC nos flexores plantares não dominantes por meio de alterações no reflexo H e na onda V do SO dominante por (Anvar et al., 2022). No entanto, em contraste com o estudo supracitado, o presente trabalho detectou um efeito significativo do FC nas amplitudes das ondas V, indicando o aparecimento de FC nos flexores plantares direitos após induzir fadiga no SO esquerdo e constatou que a técnica da onda V foi sensível para detectar tais mudanças.

Vários estudos contrastam em suas metodologias com diferenças nos protocolos de indução de fadiga aplicados, por exemplo, na escolha de qual grupo muscular será fatigado. Estudos anteriores relataram fadiga cruzada na parte superior do corpo, como os flexores do cotovelo (Todd et al., 2003) e músculos da mão (Zijdwinda et al., 1998), mas é menos evidente do que na parte inferior do corpo (Martin & Rattey, 2007). Outro contraste entre os protocolos experimentais foi quanto à duração das CIVMs para induzir a fadiga, o intervalo de descanso entre elas e a quantidade de indução da fadiga. No trabalho de Anvar et al. (2022), por exemplo, os voluntários realizaram o experimento com intervenção de fadiga que utilizou duas CIVMs de 100 s com 60 s de recuperação entre elas com os flexores plantares dominantes ou repousou por 260 s (na fase controle). No presente estudo, o protocolo de fadiga foi realizado com intensidade relativa de 40-60% do torque máximo obtido durante a CIVM, e o tempo sob tensão foi definido individualmente para cada sujeito, ou seja, o tempo máximo suportado até atingir a falha muscular.

Para avaliar os efeitos da fadiga nos extensores contralaterais na onda V do SO ipsilateral, é necessário garantir que os efeitos da fadiga no músculo homônimo na onda V estejam ausentes ou significativamente minimizados. Para monitorar a fadiga no músculo alvo SO direito, o RMS do sinal EMG durante as CIVM foi monitorado 100 ms antes das ondas V evocadas. Não foi encontrada diferença significativa entre as comparações (RMS (mV), PRÉ: $0,0397 \pm 0,0208$; PÓS: $0,0383 \pm 0,0020$, $p = 0,4785$; Cohen's $d = 0,0807$). A Figura 3 mostra o EMG e o sinal de um sujeito representativo.

Figura 3. Sinal EMG, em azul, de um voluntário representativo durante CIVM acompanhado de ondas M e V. O sinal vermelho representa a parte do EMG em que o RMS foi calculado (100 ms antes da estimulação). Em preto, o Mmax, e em rosa, a onda V. O sinal destacado em verde é o torque monitorado durante a contração.

Este resultado é interessante para mostrar que o experimento foi bem controlado, ou seja, as variações na amplitude da onda V não foram o resultado de flutuações na ativação muscular. Esta hipótese é reforçada pela ausência de diferenças nos valores de torque máximo ao longo das condições.

Os efeitos cruzados do exercício físico (*cross-education*) já são bem conhecidos (Carroll et al., 2006). Por exemplo, treinamento de força no membro contralateral aumenta a força do membro ipsilateral (Zhou 2000; Carroll et al., 2006). Por outro lado, a indução de fadiga muscular compromete o desempenho na geração de força do membro contralateral (Rathey et al., 2006; Doix et al., 2013) bem como a resistência (diminuindo o tempo para exaustão no membro contralateral) (Amann et al., 2013), sendo a fadiga central a principal responsável por estes efeitos.

Alguns mecanismos neurofisiológicos podem estar atuantes no processo de modulação da excitabilidade reflexa de membros contralaterais em resposta à indução de fadiga não-local. No entanto, a metodologia empregada no presente estudo não permite determinar com exatidão qual(is) seria(m) o(s) mecanismo(s) neurofisiológico(s) responsável(is) pelos resultados observados. Por exemplo, já é bem conhecido o fato de que os axônios das aferentes sensoriais de alto limiar (pertencentes ao grupo III e IV), envolvidos em processos inflamatórios, são ativados durante a fadiga muscular (Gandevia 2001). Estas aferências também participam em adaptações neurofisiológicas que controlam ações motoras após o exercício físico e geração de fadiga,

atuando na modulação de vias reflexas e consequente otimização do controle motor (Laurin et al., 2015; Salvador et al., 2016). De fato, um aumento na taxa de disparos desses neurônios devido à indução de fadiga ou exercícios extenuantes resulta em uma redução da excitabilidade reflexa que pode persistir por dias (Avela et al., 1999; Dousset et al., 2007).

Tem-se proposto que mecanismos inibitórios pré-sinápticos podem mediar os efeitos da fadiga não-local, por meio de contatos sinápticos das aferentes do grupo III e IV com os terminais das aferentes Ia provenientes dos fusos neuromusculares (Petrossi et al., 1999). Este fenômeno pode ter impacto direto na modulação da onda V, pois além desta representar a excitabilidade de vias descendentes devido à ativação voluntária (comando cortical), é também influenciada pela inibição pré-sináptica que, por sua vez, modula a excitabilidade da via do reflexo de estiramento (Pensiniy e Martin, 2004).

Embora a influência das aferentes de baixo limiar na modulação do reflexo contralateral seja relevante (Lapole et al., 2013; Mrachacz-Kersting et al., 2017), provavelmente estas aferentes (pertencentes ao grupo I e II) não contribuem para os fenômenos observados, uma vez que não há evidências de que estas aferências sejam ativadas pelo processo de fadiga. Estas aferentes também não exercem modulação contralateral por meio de mecanismo pré-sináptico (Mezzarane et al., 2013). Sugere-se então que as aferentes de alto limiar (do grupo III e IV) possam intermediar as ações cruzadas originadas da fadiga do membro contralateral e modular a onda V do membro ipsilateral. Estas adaptações neurais não ocorrem necessariamente na medula espinhal, mas podem também ter origens mais rostrais (ou supraespinhais) (Amann et al., 2013; Sidhu et al., 2017). Outro alvo das ações da fadiga contralateral intermediadas pelas aferentes do grupo III e IV pode ser o MNs (o que seria uma alteração pós-sináptica, ou seja, alteração do potencial de membrana do próprio MN) (Doix et al., 2013).

Estudos futuros devem investigar se essa modulação supraespinhal no membro contralateral pode ser útil na reabilitação, por exemplo, se esses achados estão relacionados à manutenção da força e função encontradas no membro lesionado não exercitado e uma intervenção de reabilitação é realizada no membro saudável.

IV. Conclusão

Este estudo mostra que a fadiga induzida nos flexores plantares do tornozelo esquerdo modulou as respostas supraespinhais, diminuindo as amplitudes da onda V no SO direito, indicando FC. A modulação da onda V contralateral foi progressiva, ou seja, a redução foi mais expressiva após a segunda sessão de fadiga. Além disso, houve uma tendência de recuperação dos valores basais da onda V 20 minutos após as sessões de fadiga. O protocolo não apresentou fadiga ipsilateral, pois a ativação muscular voluntária foi constante ao longo das condições.

Referências

1. Aagaard P., Simonsen E.B., Andersen J.L., Magnusson P., Poul D-P. Neural adaptation to resistance training: changes in evoked V-wave and H-reflex responses. *J Appl Physiol.* 2309–18,2002.
2. Aboodarda S.J., Copithorne D.B., Pearcey G.E., Button D.C., Power K.E. Changes in supraspinal and spinal excitability of the biceps brachii following brief, non-fatiguing submaximal contractions of the elbow flexors in resistance-trained males. *Neuroscience Letters* 607, 66-7, 2015.
3. Amann, M., Venturelli, M., Ives, S. J., McDaniel, J., Layec, G., Rossman, M. J., & Richardson, R. S. Peripheral fatigue limits endurance exercise via a sensory feedback-mediated reduction in spinal motoneuronal output. *Journal of applied physiology*, 115(3), 355-364, 2013.
4. Anvar, S.H., Mohammad Reza Kordi, Shahab Alizadeh, Emma Ramsay, Fatemeh Shabkhiz, David G. Behm. Lack of Evidence for Crossover Fatigue with Plantar Flexor Muscles. *Journal of Sports Science and medicine* (21), 214 – 223, 2022.
5. Andersen B., Barbro Westlund and Christian Krarup Failure of activation of spinal motoneurons after muscle fatigue in healthy subjects studied by transcranial magnetic stimulation. *J Physiol* .345–356, 2003.
6. Avela J., Kyröläinen H., Komi P.V., Rama D. Reduced reflex sensitivity persists several days after long-lasting stretch-shortening cycle exercise. *J Appl Physiol*,86(4), 1292–1300, 1999.
7. Brasil-Neto, J.P., Pascual-Leone, A., Valls-Solé, J. Postexercise depression of motor evoked potentials: a measure of central nervous system fatigue. *Exp Brain Res* 93, 181–184, 1993.
8. Burke, J. R. (1997). Multielectrode recordings of tibial nerve H-reflexes at various triceps surae muscle sites in the right and left legs. *Electromyography and clinical neurophysiology*, 37(5), 277-286.
9. Carroll T.J., Herbert R.D., Munn J., Lee M., Gandevia S.C. Contralateral effects of unilateral training: evidence and possible mechanisms. *J Appl Physiol.* (101):1514–1522, 2006.
10. Carroll T.J., Taylor, J.L., Gandevia, S.C. Recovery of central and peripheral neuromuscular fatigue after exercise. *Journal of Applied Physiology*.1068-76, 2016.
11. Doix A.C.M, Lefe`vre F., Colson S. S. Time Course of the Cross-Over Effect of Fatigue on the Contralateral Muscle after Unilateral Exercise. *PLOS ONE*, 8(5), 2013.
12. Doix, A.C.M., Wachholz, F., Marterer, N. Is the cross-over effect of a unilateral high-intensity leg extension influenced by the sex of the participants? *Biology of Sex Differences.* 9-29, 2018.
13. Dousset E., Avela J., Ishikawa M., Kallio J., Kuitunen S., Kyröläinen H., Linnamo V., Komi P.V. Bimodal recovery pattern in human skeletal muscle induced by exhaustive stretch-shortening cycle exercise. *MedSci Sports Exerc*,39(3), 453- 460, 2007.
14. Enoka, P. M. Base kinesiology/PM Enoka. Kiev: Olympic literature. 400 p, 2000.
15. Enoka R.M., Duchateau, J. Muscle fatigue: what, why and how it influences muscle function *The journal of Physiology.* 11-23, 2008.
16. Farthing JP, Borowsky R, Chilibeck PD, Binsted G, Sarty GE. Neuro-physiological adaptations associated with crosseducation of strength. *Brain Topogr* ;20(2):77-88, 2007.
17. Gandevia SC. Neural control in human muscle fatigue: changes in muscle afferents, motoneurons and motor cortical drive. *Acta Physiol Scand.* 83 - 162:275, 1998.
18. Gandevia S.C. Spinal and supraspinal factors in human muscle fatigue. *The American Physiological Society*:81:1725–1789, 2001.
19. Halperin I., Aboodarda S.J., Behm D.G. Knee extension fatigue attenuates repeated force production of the elbow flexors. *European Journal of Sport Science*, 14, 823-829, 2014
20. Halperin I., Chapman D.W., Behm D.G. Non-local muscle fatigue: effects and possible mechanisms. *Eur J Appl Physiol.* 115(10), 2031–2048, 2015.
21. Hary D, Belman MJ, Propst J , Lewis S . A statistical analysis of the spectral moments used in EMG tests of endurance. *J Appl Physiol Respir Environ Exerc Physiol.* 53(3):779-83, 1982.
22. Kay D., Clair Gibson A., Mitchell c M.J., Lambert b M.I.,Noakes T.D . Different neuromuscular recruitment patterns during eccentric, concentric and isometric contractions. *J. Electromyogr: Kinesiol.* 10(6), 425-31, 20.
23. Lapole T, Canon F, PérotC.Ipsi- and contralateral H-reflexes and V-waves after unilateral chronic Achilles tendon vibration. *Eur J ApplPhysiol* 113:2223–2231, 2013.
24. Laurin, J., Pertici, V., Dousset, E., Marqueste, T., e Decherchi, P. Group III and IV muscle afferents: role on central motor drive and clinical implications. *Neuroscience*, 290, 543-551, 2015.
25. Lee H.M., Liau, J.J., Cheng, C.K., Tan, C.m., Shinh, S.J. Evaluation of shoulder proprioception following muscle fatigue. *Clinical Biomechanics.* 843-847, 2003.
26. Lopes, R.M.. Modulação da excitabilidade de vias descendentes sobre o músculo sóleo em resposta à fadiga dos flexores plantares contralaterais. Publicação 011A/2023. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica) – Universidade de Brasília, Brasília, 2023.
27. Martin P.G. Rattey, J. Central fatigue explains sex differences in muscle fatigue and contralateral cross-over effects of maximal contractions. *Eur J Physiol.* 957–969, 2007.
28. Merletti, R. & Parker, P.A. *Electromyography: Physiology, Engineering, and Noninvasive Applications.* Wiley-Blackwell; Edição: 1. 2004.
29. Mezzarane R.A., Elias, L.A., Magalhães, F.H. Experimental and simulated EMG responses in the study of the human spinal cord. *Electromyography.* [s.l.]: Turker H. (Org.), 2013.
30. Mrachacz-Kersting N, Geersten S, Stevenson A, Nielsen J. Convergence of ipsi- and contralateral muscle afferents on common interneurons mediating reciprocal inhibition of ankle plantarflexors in humans. *Exp Brain Res* 235(5):1555-1564, 2017.
31. Oliveira, A.S.C., Gonçalves M., Cardozo A.C., Barbosa F.S.S. Electromyographic fatigue threshold of the biceps brachii muscle during dynamic contraction. *Electromyogr. Clin. Neurophysiol.*,45 (3), 167-75, 2005.
32. Pensiniy M., Martin A. Effect of voluntary contraction intensity on the H-reflex and V-wave responses. *Neuroscience Letters* 367, 369–374, 2004
33. Pettorossi, V. E., Della Torre, G., Bortolami, R., e Brunetti, O. The role of capsaicinsensitive muscle afferents in fatigue-induced modulation of the monosynaptic reflex in the rat. *The Journal of Physiology*, 515(Pt 2), 599, 1999.
34. Rattey J., Martin, P.G., Kay, D., Cannon, J., Marino, F.E. Contralateral muscle fatigue in human quadriceps muscle:evidence for a centrally mediated fatigue response and cross-over effect. *Eur J Physiol.* 199–207, 2006.
35. Ribeiro, L.A. Adaptações neurofisiológicas e biomecânicas em idosos após marcha associada à estimulação transcraniana por corrente contínua. 2021. 71 f., il. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica) – Universidade de Brasília, Brasília, 2021.
36. Rondelli R.R., Dal Corso S., Simões A., Malaguti C. Métodos de avaliação da fadigabilidade muscular periférica e seus determinantes energético-metabólicos na DPOC. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, 35,1125-1135, 2009.

37. Salvador, A. F., De Aguiar, R. A., Lisbôa, F. D., Pereira, K. L., Rogério, S. D. O., e Caputo, F. Ischemic preconditioning and exercise performance: a systematic review and meta-analysis. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 11(1), 4-14, 2016.
38. Sidhu S.K., Weavil J.C., Venturelli M., Garten R.S., Rossman M.J., Richardson R.S., et al. Spinal μ -opioid receptor-sensitive lower limb muscle afferents determine corticospinal responsiveness and promote central fatigue in upper limb muscle. *J. Physiol.* 592(22): 5011–5024, 2014.
39. Silva B.A.R.S., Martinez F.G., Pacheco A.M., Pacheco I. Efeitos da FM induzida por exercícios no tempo de reação muscular dos fibulares em indivíduos saudáveis. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*. 85-89, 2006.
40. Silva S. R. D., Fraga C. H. W., Gonçalves M. Efeito da fadiga muscular na biomecânica da corrida: uma revisão. *Motriz. Journal of Physical Education*. UNESP, 13(3): 225-235, 2007.
41. Todd G., Petersen NT, Taylor JL, Gandevia SC The effect of a contralateral contraction on maximal voluntary activation and central fatigue in elbow flexor muscles. *Exp Brain Res*. 308-313, 2003.
42. Valencia F. Local muscle fatigue. A precursor to RSI? *The Medical Journal of Australia*. 327-30, 1986.
43. Vila-Chã, C.; Falla, D.; Correia, M. V.; Farina, D. Changes in H reflex and V wave following short-term endurance and strength training. *Journal of Applied Physiology*, 112(1), 54-63, 2012.
44. Zhou S. Chronic adaptations to unilateral exercise: mechanisms of cross education. *Ex Sport Sci Rev*. 29:177–184, 2000.
45. Zijdwinda I., Zwartsb, M.J., Kernella, D. Influence of a voluntary fatigue test on the contralateral homologous muscle in humans? *Neuroscience Letters*. 41–44, 1998.